

TERMINOLOGIA ÎN LIMBAJUL DE SPECIALITATE

Silvia POSTERNAC

doctor în pedagogie

Chișinău, Republica Moldova

0009-0005-6868-8563

This article is dedicated to the issue of the field of terminology in relation to the specialized lexical field. The factors that served as premises for triggering the processes of systematization, ordering and codification of the language, in the development of terminology, are analyzed. The mutual lexical penetration of these vocabularies establishes between them a relationship characterized by the passage of words from the common language into the specialized language and the use of some terms from the specialized language in the common language. The specialized language contributes to solving the problems of coding, storing and retrieving systematized data, the problems of automatic transfer of increasingly complex and sophisticated large files

Key-words: *the terminology, common language, specialized language*

Intensitatea schimburilor interculturale, dezvoltarea rapidă a științei, tehnicii și a tehnologiilor, necesitatea de acumulare, stocare și sistematizare a informațiilor, conceptelor, cunoștințelor din varii domenii speciale au contribuit la apariția, consolidarea și dezvoltarea terminologiei [1].

În aceeași ordine de idei Cabré M. T.[7] descrie industrializarea, creșterea numărului instituțiilor educaționale, globalizarea și importanța crescândă a comunicării interumane drept premise ale declanșării proceselor de sistematizare, ordonare și codificare a limbajului. Investigațiile lingvistice Bidu-Vrănceanu, A [4], Mușeanu E. [10], Cabré M. T.[7] arată că în societate procesele lingvistice iau o amploare din ce în ce mai mare. S-a constatat interacțiunea paradoxală a două fenomene de dezvoltare a limbilor: tendința de apropiere lingvistică, numită și *monolingvism cultural* justificat de necesitatea comunicării productive directe pe de o parte, și dezvoltarea la toate nivelele a instrumentelor de comunicare în

limbile naționale atât a limbajului comun (LC) cât și al celui specializat (LS).

Bidu – Vrănceanu A. [3] definește limbajul specializat sau limbajul de specialitate drept *un mijloc de comunicare în diferite domenii de activitate profesională, tehnico-științifică, inclusiv în domeniul meseriilor*. Limba comună stă la baza limbajelor de specialitate, din acest motiv limbajul de specialitate mai este numit secundar în raport cu limbajul general, sau comun, numit limbaj primar. Lexicul comun, cum remarcă Bidu-Vrănceanu A. (2007) [4] constituie totalitatea de cuvinte care asigură înțelegerea și intersubiectivitatea dintre vorbitori la nivelul limbii comune, iar noțiunea de *termen* este definită ca unitate lexicală, desemnând un concept într-un anumit domeniu.

Schimbările sociale, constată Cabré M.T.[7], cu impact semnificativ asupra limbajului specializat și asupra terminologiei ca parte componentă esențială a acestuia sunt: dezvoltarea social– economică globală accelerată a societății, progresul tehnologic implicând procese care aduc cu sine o avalanșă de noi domenii, fenomene și concepte care necesită cuvinte, denumiri și termeni noi. Toate schimbările, afirmă Athu C. [1] din sistemul științelor atrag după sine inevitabile schimbări ale sistemului denumirilor. Tehnologiile cu o viteză uimitoare cresc și penetrează toate sferele vieții în plan cultural, social, economic, politic, instructiv-educativ, cognitiv. Domeniile informației și ale comunicării sunt permanent transformate datorită evoluțiilor tehnologice, ceea ce implică noi modalități de comunicare absolut necunoscute până acum câțiva ani deoarece nici nu existau anterior, toate aceste procese însoțite de *o mare circulație a științelor* aduc la dezvoltarea limbajului comun și la îmbogățirea pe toate căile a limbajului specializat.

În consecință vocabularele acestor limbi: LC și LS sunt actualizate și reactualizate constant, proces care antrenează eforturile specialiștilor lingviști, a responsabililor din industria muncii și domeniul tehnologiilor, contribuind astfel la consolidarea unui nou proces complex de dezvoltare a *industrii lingvistice* [7,p.4]. Aici ne referim la *cercetări lingvistice de amploare, la crearea și editarea dicționarelor profesionale și de specialitate, la sistematizarea și stocarea în bazele de date a glosarelor*

terminologice, aprobarea regulilor unice de atribuire și sistematizare a termenilor, traducere și interpretare.

Societatea modernă caracterizată prin transferul de cunoștințe, transferul de produse și tehnologii aduce la crearea de noi platforme pentru dispute și schimburi de informații, pentru dezbateri științifice, tehnice, pentru forumuri culturale, politice, comerciale. În aceste condiții studiul limbilor străine vine ca o soluție de a face față multilingvismului prezent în comunicarea interumană, iar limbajul specializat, termenii aferenți contextului de interes profesional asigură sistemele și unitățile esențiale de transfer.

Sunt identificate problemele în soluționarea cărora terminologia are rolul decisiv. Unificarea, coordonarea principiilor de sistematizare a termenilor, crearea bazelor de date accesate în comun ce contribuie la facilitarea comunicării și impulsionează progresul tehnic, ajută la unificarea eforturilor în vederea soluționării problemelor globale ale omenirii. Intervenția terminologiei ca metodă specifică a științei trebuie făcută mai ales în tehnologie, drept și în toate domeniile în care există conexiuni multiple. Drept urmare a creșterii exponențiale a volumului de informații extrem de importante bazele de date utilizate constant au nevoie de suport puternic și actualizare continuă. Limbajul specializat își are de spus cuvântul în soluționarea problemelor de codificare, stocare și regăsire a datelor sistematizate, a problemelor aferente transferului automat al fișierelor mari tot mai complexe și sofisticate. Rețelele de comunicare în masă, rețelele de socializare și campaniile publicitare răspândesc fulgerător informația, impulsionează interacțiunea dintre limbajul special compus din unități lexicale ale științei și tehnicii [1] și lexicul de uz comun. Termenii specifici domeniilor speciale devin parte a culturii populare prin utilizarea lor în mass-media.

Structurile guvernamentale ale țărilor dezvoltate pun în sarcina organizațiilor oficiale special fondate dirijarea activităților de gestionare a proceselor de standardizare, de susținere a creației științifice și tehnologie, la fel și aprobarea sau acceptarea la necesitate a împrumuturilor de expresii tehnologice, termeni profesionali, vocabular tehnic și științific în și din alte țări. În aceste condiții crește necesitatea lingviștilor profesioniști atât în țările dezvoltate economic cât și în state mai mici. Limbile

speciale și componenta lor principală, *terminologia*, sunt printre domeniile cele mai importante pentru standardizarea lingvistică.

În opinia cercetătorilor [2], [7], [12] evoluția terminologiei moderne cunoaște patru etape importante. 1. Ddebutul, sau originile disciplinei (*the origins*) (1930 – 196) - perioadă caracterizată prin proiectarea metodelor de formare sistematică a termenilor în primele texte ale lui Wüster și Lotte. 2. Perioada de structurare a domeniului (1960 - 1975) marcată de inovații importante venite odată cu dezvoltarea calculatoarelor, ceea ce a permis sfidarea distanței, inițierea primelor bănci de date și a procesului de coordonare internațională a principiilor de prelucrare a terminologiei. *În această perioadă au fost făcute primele abordări pentru standardizarea terminologiei în limbaj.* [7] 3. Perioada de maturizare și dezvoltare accelerată (1975 - 1985). Răspândirea proceselor de planificare lingvistică a confirmat semnificația evidentă a rolului terminologiei în modernizarea structurilor lingvistice. Răspândirea calculatoarelor personale au impulsionat procesul de prelucrare a datelor terminologice. 4. Extinderea – etapa a patra începe din anul 1985 și durează până în prezent. Etapa modernă în care continuă dezvoltarea rețelelor de calculatoare oferă specialiștilor lingviști, terminologilor, cercetătorilor și altor actori interesați accesul la baze mari de date sistematizate, la instrumente, dispozitive, dicționare și resurse moderne noi, mai ușoare, mai eficiente. În spațiul socioeconomic apare o nouă piață cea a *industriei lingvistice în care terminologia ocupă o poziție privilegiată* [7]. Pentru a caracteriza perioada cea mai recentă care se extinde până în ziua de azi menționăm că deschiderea informațională, cooperarea internațională constantă și puternic consolidată datorită rețelelor informaționale globale, schimbul major intens de informații au adus la o adevărată *explozie terminologică*. Acest fapt a generat modificări ale metodologiei predării în instituțiile formale preuniversitare, postuniversitare și în domeniile formării profesionale, în vederea valorificării potențialului formativ al limbajului de specialitate. Din cercetările recente [11], [12], [13], din materialele conferințelor științifice [8], [9] deducem, că prin intermediul unui limbaj de specialitate bine utilizat din punct de vedere contextual, poate fi crescută calitatea procesului de învățare. Limbajul de specialitate (și terminologia asociată domeniilor profesionale diverse ca parte componentă esențială a câm-

pului lexical specializat) în contextul comunicării didactice influențează benefic procesul instruirii și rezultatul formării profesionale [9].

Studiul teoriei și practicii terminologice [7], [13] arată că terminologia poate fi înțeleasă mult mai bine în contextul limbii de specialitate, limbajul special sau secundar atinge domenii profesionale diverse, cum ar fi: pedagogie, [9], informatică [11], matematică [13], economie [10], cel social, [6] și se adresează unei game largi de scopuri legate de comunicare profesională, de informare eficientă non-ambiguă, de instruire, dezvoltare, cooperare, colaborare, schimb de informații, schimb de termeni și tehnologii.

Tendențele în predarea limbajelor de specialitate Garștea N. [9], Moscalenco L. [11], [8] sunt de natură să valorifice contextul – ca mediul cel mai eficient de descoperire a profunzimii termenilor, să aplice proceduri de ordonare a termenilor în sisteme bine organizate, formând *microsisteme euristice* [11], să aplice metode interactive de instruire având ca material didactic terminologia specifică. [13]

În literatura de specialitate [1],[5],[7], sunt descrise patru abordări diferite ale teoriei și practicii terminologice. Cu toate că face parte din aria științelor lingvistice terminologia este distinctă de lingvistică din punct de vedere al teoriei și practicii. Din perspectiva lingvistică, a comunicării specifice mediului profesional al diverselor îndeletniciri și profesii, a consumatorului final, și perspectiva specialiștilor terminologi care intervin profesional în planificarea lingvistică și materialul lingvistic propriu-zis. Prima abordare: din punct de vedere lingvistic terminologia este identică de lingviști ca o parte a lexicului din limba vorbită definită de emițător (sau subiect) și de situația de utilizare pragmatică. A doua viziune: pentru reprezentanții mediului economic și de afaceri terminologia reflectă subiectul în mediul de exprimare și comunicare profesională. Abordarea a treia: receptorul (sau utilizatorul final) percepe terminologia sub aspect practic, termenii sunt utilizați ca unități de comunicare utile evaluate în funcție de criterii de economie, precizie, adecvare în dirijarea propriei activități de producere. A patra: planificatorii lingvistici văd terminologia ca domeniu al unei limbi spre care se va interveni profesional în scopul perpetuării acesteia ca mijloc de exprimare prin modernizare.

Două accepțiuni ale conceptului de terminologie după Athu C. [1] sunt descrise astfel: disciplină cu caracter interdisciplinar și ansamblu de termeni folosiți de diverse terminologii, limbaje de specialitate, în scop informativ, comunicativ și de transfer în cadrul domeniilor particulare de activitate profesională. Din publicațiile Cabré M.-T. [7] deducem două dimensiuni ale terminologiei prezentate astfel: cea comunicativă – realizată în situațiile când este utilizată ca un instrument de comunicare și a doua dimensiune – cea lingvistică reprezentând munca de creare a glosarelor, a dicționarelor sau a fișierelor specializate.

Totalitatea cuvintelor speciale de care se servesc știința, arta, cercetarea, profesiile zilnic se reînnoiește cu noi și noi termeni. Cum se reușește, sau pe ce căi se merge pentru a face față acestor sarcini? Prima cale: cuvintelor existente din limbă li se atribuie semnificații speciale în corespundere cu domeniul nou de utilizare. Numeroase cuvinte din limba cotidiană, cum ar fi: *arc, centru, mijloc, bază* demonstrează conservarea sensului inițial la trecerea din limba comună în limbajul matematic. [13] A doua cale se realizează prin formarea de neologisme terminologice la discreția specialiștilor interesați familiarizați cu o descoperire, experiment sau inovație; A treia – unele sectoare au sisteme proprii de formare. Deși au un caracter relativ închis cuvintele din domeniul terminologic pătrund în domeniul uzual și invers. Bidu-Vrănceanu, A. [5], Botezatu A.-M. [6]. O sursă de sensuri noi reprezintă și *libertatea contextuală*, reprezentând numeroasele sintagme libere sau fixe pornind de la termenul – pivot. Pentru termenul matematic *funcție* s-au găsit peste 55 de asemenea sintagme. [13, p. 192],

Terminologia, limbajul de specialitate, limbajul profesional sunt privite ca noțiuni cu mari valențe comune. Fondul lexical al limbii servește drept suport inițial de dezvoltare a limbajului specializat, iar terminologia constituie un sistem de noțiuni fixat în termeni.

Cercetătorii abordează problema terminologiilor profesionale sub aspectul istoric, teoretic, metodologic sau practic de acordare a serviciilor lingvistice, cum ar fi: translare, scriere, redactare, comunicare, instruire. Actualitatea problemei este reiterată în formatul interactiv de discuții despre contextul lingvistic, socio-politic, domeniile profesionale diverse. Actuale sunt și aspectele de formare profesională atât a reprezentanților

din diferite domenii, cât și a specialiștilor în terminologie. Cabré [7] promovează principiile școlii clasice de terminologie care dezvoltă conceptul onomasiologic în terminologie și urmărește standardizarea conceptelor în limbajele specializate.

Pentru a întregi prezentarea generală a terminologiei vom menționa că terminologia ca știință se dezvoltă sub influența factorilor istorici, a teoriilor clasice, a celor moderne, dar și a tendințelor actuale de apariție a domeniilor noi de activitate profesională. Datorită caracterului interdisciplinar al terminologiei observăm cum interacționează cu domeniul lingvisticii teoretice și aplicate, cu didactica și științele comunicării, cu informatizarea și ingineria cunoașterii. Cabré M.T. [7], Athu C. [1], Pleșca G. [12] menționează în special impactul puternic al științelor informatice asupra terminologiei.

Un vast domeniu de actualitate majoră al terminologiei moderne este instruirea computerizată și informatica care aduc contribuții puternice în creștere sub aspect lexical, reprezentând o cale de îmbogățire a ariilor terminologice, dar și sub aspectul creării pentru ulterioara utilizare de către terminologi a bazelor de date computerizate. Caracterul interdisciplinar al terminologiei confirmat de cercetările recente [1], [6], [7], [10], [13] denotă legăturile strânse între terminologie și diverse domenii științifice importante cum sunt lingvistica, ontologia, științele informatice. Cabré M. T.[7] completează această listă cu domeniul socio-politic afectat de globalizare și migrație, domeniul comunicării, cel tehnico-științific, cu progresul tehnic, tehnologic, invazia gadgeturilor în viața cetățenilor. Terminologia resimte presiunea diferențelor lingvistice, ceea ce crește interesul pentru limbile străine și traducere verbală, scrisă, redactare, editare, lucrul cu documentația tehnică; provoacă modificări ale domeniului didactic și de instruire profesională. Cercetătoarea optează pentru tratarea standardizării ca scop principal al terminologiei.

Cum am menționat mai sus penetrarea lexicală reciprocă a vocabulelor LC și LS stabilește între ele o relație caracterizată de trecerea cuvintelor din LC în LS și utilizarea unor termeni din LS în LC [7], [9], [11], [13]. Prin intermediul unui exemplu poate fi urmărit acest traseu dublu de migrare și a observa relațiile semantice pe care termenii științifici le stabilesc cu LC. Semnificativului *funcție* din LC i se atribuie un semnifi-

cat nou în matematică, acesta întorcându-se în LC îmbogățit. (poate da naștere noilor expresii) Mecanismul flexibil al limbii *permite asemenea alunecări semantice grație arbitrarului semnului lingvistic și atitudinii psihologice induse de acest fapt în conștiința utilizatorului de limbaj.* [13, p. 188] Autoarea menționează că transferul este *parțial, realizându-se prin ceea ce Angela Bidu-Vrănceanu numește păstrarea nucleului dur semantic.* [Toma, 2006]

Între lexicul comun și lexicul specializat, după cum menționează Boțezatu A. [6], se produc două procese specifice: determinologizarea și lexicalizarea care reprezintă trecerea termenilor din limbajul comun în limbajul specializat sau reinterpretarea semantică a cuvintelor și transferul cuvintelor din limbajul specializat în limbajul comun. În cadrul cercetărilor și analizei lexicului comun în comparație cu lexicul de specialitate [1], [7], [12] s-a stabilit că unitățile distincte și elemente definitorii ale limbajului de specialitate - termenii prin caracteristicile sale corespund unor rigori aparte. Termenul comunică esența unei expresii logice, este exact, concret, evită ambiguitatea.

Limbajul de specialitate însușește unitățile lexicale terminologice, este utilizat preponderent în mediile profesionale, dar împreună cu limbajul comun sunt subsisteme ale unei limbi. Limbajul comun beneficiază de sfera de utilizare nelimitată. Limbajul specializat –funcționează în limita domeniului științific, tehnic, tehnologic, sfera artelor. Actul comunicării în limbajul de specialitate presupune pregătirea specială a conlocutorilor capabili să decodifice sensul termenilor cât mai exact, fără ambiguități; conține lexic natural și elemente de artificialitate. Deoarece lexicul de specialitate reflectă prin terminologia sa cele mai recente descoperiri ale științei, tehnicii, artelor, informaticii, studierea acestuia atrage aspecte inovatoare ca conținut și formă în procesul didactic și formarea profesională.

Referințe bibliografice:

1. ATHU, Cristina (2010) - *Delimitarea terminologiilor de specialitate.* în EUROMENTOR, București, Vol. I. nr. 2/iunie. disp. <https://ru.scribd.com/document/141377532/Cristina-Athu-Delimitarea-Terminologiilor-de-Specialitate>

2. BIDU-VRĂNCEANU, Angela (2000) -. *Lexic comun, lexic specializat*, București, Editura Universității din București, 176 p.
3. BIDU-VRĂNCEANU, Angela (coord.) (2001) - *Lexic științific interdisciplinar*, București, Editura Universității din București, 280 p.
4. BIDU-VRĂNCEANU, Angela (2007) - *Lexicul specializat în mișcare. De la dicționare la texte*, București, Editura Universității din București, 266 p.
5. BIDU-VRĂNCEANU, Angela (2010) - *O perspectivă lingvistică asupra terminologiei/ terminologiilor. In: Lexic comun / Lexic specializat. Analele Universității Dunărea de Jos din Galați, Fascicula XXIV, anul III, nr. 1 (3)*. Galați, Europlus, p.7-9.
6. BOTEZATU, Ana-Maria (Tiliță) (2019) - *Common lexic/ Lexic specialized – Political language* Suceava, în: *Journal of Romanian Literary Studies* nr. 18/2019, p. 114.
7. CABRÉ, Maria Teresa. (1998) - *Terminology. Theory, methods and applications*, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 249 p.
8. *Calitate în educație – imperativ al societății contemporane. Conferință științifică națională cu participare internațională 4 – 5 decembrie*, (2020) - Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chișinău. Vol. II, 538 p.
9. GARȘTEA, Nina (2017) - *Valorificarea limbajului de specialitate în formarea culturii comunicării pedagogice. În: Probleme ale științelor socio-umanistice și modernizării învățământului: materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS Ion Creangă. Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă; coord. șt. Racu I., col. red. Verdeș A. [et al.]*, Chișinău, Tipogr. UPS I Creangă, vol. 2 (seria 19), p. 225-230.
10. MUȘEANU, E. (2010) - *Definiții lexicografice și definiții specializate ale termenilor economici. In: Lexic comun / Lexic specializat. Analele Universității Dunărea de Jos din Galați, Fascicula XXIV, anul III, nr. 1 (3)*. Galați, Europlus, p.93.
11. MOSCALENCO Lilia (2016) - *Limbajul de specialitate și formarea inginerilor programatori*. UTM. Chișinău. disp. <http://repository.utm.md/handle/5014/5670>

12. PLEȘCA, Galina (2017) - *Limbajul de specialitate, particularități și caracteristici*. Mater. Conferinței științifice *Norma limbii literare între tradiții și inovație*, USM, Chișinău, disp : https://www.researchgate.net/publication/331994072_Limbajul_de_specialitate_particularitati_si_caracteristici
13. TOMA Cristina-Alice (2006) – *Terminologie lexicală și terminologie discursivă. Vol. III. În: Diversitate și identitate culturală în Europa*; Coord. Bârlea Petre Gheorghe. Biblioteca, Târgoviște, p. 186 – 200.